

KARAMATDIN SULTANOVTIŇ «AQ DÁRYA» ROMANINDA QOLLANILĜAN ÚRP-ÁDETKE BAYLANISLI PAREMIOLOGIYALIQ BIRLIKLER

Qayıpnazarova Ulbanu

Magistr. Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384293>

Annotatsiya. Maqalada Karamatdin SultanovtiŇ "Aqdárya" romanındađı naqıl-maqallar analiz qilingan. Sonıń menen birge, jazıwshınıń obraz, syujet hám xarakterin ashıp beriwde naqıl-maqallardan paydalanıw óneri mısallar arqalı tákrarlap ótilgen.

Gilt sózler: K.Sutltanov, "Aq dárya" romanı, naqıl-maqallar, paremiologiyalıq birlikler, obraz, xarakter.

PAREMIOLOGICAL COMMUNICATIONS RELATED TO CUSTOMS USED IN KARAMATDIN SULTANOV'S NOVEL "AQ DARYA"

Abstract. The article analyzes proverbs from the novel "Aqdarya" by Karamatdin Sultanov. Also, the writer's ability to use proverbs to reveal the image, plot and character is highlighted through examples.

Key words: K. Sutltanov, "Aq Darya" novel, proverbs, paremiological units, image, character.

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЫЧААМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОМАНЕ КАРАМАТДИНА СУЛТАНОВА «АК ДАРЬЯ»

Аннотация. В статье анализируются пословицы из романа Караматдина Султанова «Ақдарья». Также на примерах подчеркивается умение писателя использовать пословицы для раскрытия образа, сюжета и характера.

Ключевые слова: К. Султанов, роман «Ақдарья», пословицы, паремнологические единицы, образ, характер.

Turmıs mashqalaları, yađnıy kún kóris alıs-berissiz bolmađanı sıyaqlı úrp-ádet, salt-dástúrsız xalıq ta, onıń mádeniyatı da bolmađan. Úrp-ádet penen salt-dástúr adam menen adamdı, jámiyet penen adam arasındadı qarım-qatnaslardıń belgili bir korinisi, anıgraıq aytqanda siyasiy áhmiyetke iye bolđan, jámiyetlik qubılıslardıń biri. Ol jámiyet ađzalarınıń dúnyađa kózqarasları menen minez-qulqınıń qáliplesiwine de tásir jasaydı. Sonlıqtan, qaysı jamiyet bolsa da ózine unađan úrp-ádet, salt-dástúrlerin qáliplestiriwge qızıđadı. Olar xalıqlarda hár qıylı boladı, kóbinese olardıń jasaw jađdayına, kásibine qaray hár túrli boladı. «Hár eldiń dástúri, zańı basqa» dewdiń de leykini usında.

Qaraqalpaq xalqınıń da turmısına, milliy sanasına baylanıslı qollanılp kiyatırđan geybir dástúrler bar. Biraq, atadan balađa miyras bolıp kiyatırđan bul dástúrler máńgi ózgermeytuđın bir nárese emes, bir dáwirde payda bolđan dástúrler, ekinshi dáwirde góneriwi yamasa mazmunı ózgeriwi nızamlı qubılıs. Bunday naqıl-maqaldı romanda ushıratamız. Mısalı: «Ađa ólse, jeńge miyras, ini ólse kelin miyras» degen. Bul is tek seniń basında emes (57-bet).

Berilgen mısalda «Ađa ólse, jeńge miyras, ini ólse kelin miyras» naqıl-maqalı da sol roman waqıyaları júz bergen waqıtları xalıq arasında dástúrge aylanđan úrp-ádetlerdiń kórinisi súwretlengen. Haqıyqatında da, xalkımız arasında sol dáwirleri usı naqıl-maqaldıń júdá kóp qollanılıwı, onı dástúr sıpatında bassılıqqa alıp, urısta qaza tapqan balasınıń hayalınıń basın

keyingi ballarına shatıwı yaqı turmısta ólgen balasınıń ballarınıń jetimlikti basınan ótkermewi ushın kelinin keyingi balasına áperiw jaǵdayları ushırasqan. Álbette, bul dástúrdeń zárúrlikten kelip shıǵıp úrpkе aylanǵanı seziledi. Házirgi waqıtları bolsa bul dástúr derlik gónerip, naqıl-maqal da passiv leksikaǵa aylanıp bolǵanın kóriwge boladı.

Naqıl-maqallar az-saz sóz benen kóp máni bildiretuǵın, qısqa hám tujırımlı bolıp jasalǵan kórkem awızeki dóretpelerinen biri esaplanadı. Naqıl-maqallar, tiykarınan, aqıl-násiyat túrinde tálim-tárbiyalıq hám etikalıq xarakterge iye xalıq pedagogikasınıń eń ápiwayı úlgesi boladı. Sonlıqtan da, naqıl-maqallardıń kórkem shıǵarmalardaǵı ornı óz aldına. Atap aytqanda, biz talqılap atırǵan romandı oqıǵanıımızda, ondaǵı kórkem súwretlew quralları, xalıq danalıqları hám naqıl-maqallarınıń sheber qollanılǵanlıǵın kórip, shıǵarmanıń tereń ideyalıq mazmunǵa iye bolǵanlıǵın bayqadıq, yaǵnıy bul kórkem súwretlew qurallarınan, naqıl-maqallardan xalıq danalıqlarınan, shıǵarmasındaǵı qatnasıwshı qaharmanların túrli boyawlar menen súwretler, unamlı hám unamsız, tragediyalıq, komediyaalıq, qaharmanlıq, batırılıq obrazların jasawda, shıǵarmalarda qatnasıwshı qaharmanlardıń sezimlerin, xarakterlerin, tereń aqılǵa iye ekenliklerin ashıp beriwde aktiv qollanıladı. Sonday-aq naqıl-maqallar yamasa basqa da súwretlew quralları, hár qanday kórkem shıǵarmalardıń mazmunınıń ideyalıq baǵıtta dóreliwinde hám waqıyalarınıń kórkem, anıq, real súwretleniwinde, jazıwshılardıń qıyalı, tapqırılıǵı negizinde ógada orınlı jumсалǵan.

Mısalı:

«Jekke júrip at shappa» dep ata-babalar da násiyat etip ketken (98-bet).

- «Atar tańǵa júrseń de, batar kúńge júrme!» degen balam. Jetti túnniń ishi ... (110-bet).

«Jigit kózi menen qız alma» degen dástúrge salıp, Sapar da baqalarda Jumabaydı Salimadan arashalap alıwınıń mánisi de usı edi (51-bet).

- Bir kúni túste qaza qarawdan harıp kelgen Xalilanı ol qońsı qostan tostaǵan sorap ákeliwge jumsasa, «Erinshekke is buyırsań, ózińe aqıl úyretedi» degendey (18-bet).

Mısallarda berilgen «Jekke júrip at shappa», «Atar tańǵa júrseń de, batar kúńge júrme!», «Jigit kózi menen qız alma», «Ólmektiń izinen ólmek joq», «Erinshekke is buyırsań, ózińe aqıl úyretedi» sıyaqlı naqıl-maqallardıń barlıǵı, úyrenip qaraǵanıımızda, aqıl-násiyat, paydalı informacia sıpatında waqıyanıń sebebin ǵana bildirip, onı orınlaǵannan yaqı orınlamaǵannan payda-zıyanın kórsetip turǵan joq.

Mısalı:

Kim bilsin, Qızdıń kewli qıyada. Jigittiń kewli zıyada ... Aqıllandıratuǵın óz qızı emes (44-bet).

Mısalda berilgen «Qızdıń kewli qıyada. Jigittiń kewli zıyada» naqıl-maqalında anasınıń óz qızı bolmaǵanlıqtan oǵan aqıl-násiyat berip turıwı qolaysızlıq tuwdırıwı túsindirilgen. Sonday-aq, «Qızım, saǵan aytaman, kelinim, sen tıńla» dep qızdıń anasınıń kelinine eskertip, qızına aqıl-násiyat berip turǵanı basqaǵa belgisiz. Biraq, usı naqıl-maqaldı shıǵarıwshılar usınday jaǵdaydıń bárin xalıq yadında qaǵıyda bolıp qalıplesken salt-dástúr, úrp-ádet arqalı biledi degen isenim menen aytqan. Biraq, ol maǵlıwmatlar bir qansha waqıt ótkennen keyin keyingi áwladtıń esinde saqlanbawı da múmkin.

Qaraqalpaq xalqınıń turmısında ógada awır dástúrlerdıń biri óli jayǵastırw, óli húrmetlew, ... Bul dástúrlerdıń awırılıǵı sonshellı, semyǵa awır qayǵı ornatıw menen qatar materiallıq jaqtan da zıyan keltiredi. Solay bolsa da xalqımızda ólini sıylaw ádeti elede keńnen saqlanǵan. «Ólini sıylaǵan bay boladı, tirini sıylaǵan biy boladı» naqıl-maqalı arqalı ólgen ata-babalarınıń ruwxı, tiri

áwladlarınń táǵdiri menen qızıǵadı, báhá ǵamqorlıq etedi dep xoshametlep, bar dúnyasın shashıwǵa úgitleydi. Eger marhumnıń shańaraǵı turmıstan qısılıp, kóp shıǵın ketkenin bildirse «óli óz nesiybesin aladı» dep qorqıtatuǵın sózler oylap tapqan hám usınıń esabınan mollalar bayıp otırǵan. Sonlıqtan da xalıq buǵan qarsı «Óleńli jerde ógiz semiredi, ólimli jerde molla semiredi» degen naqıl-maqallardı diniy dástúrlerge qarsı bolǵanlıǵı ushın shıǵarıp otırǵan.

- Sóytip bizlerdiń xızmet jayımızdı sorasań, «Ólmektiń izinen ólmek joq» degen, bolmas is bolıp qaldı (32-bet).

Mısalda berilgen «Ólmektiń izinen ólmek joq» degen naqıl-maqal awır qayǵını, joǵaltıwdı basınan keshirip atırǵan shańaraq aǵzaları menen jaqın-juwıqlarına «Ólmektiń izinen ólmek joq, óldiń qaytıp kelmek joq» dep márt bolıwǵa, shıdamlılıqqa shaqırǵan.

- «Bolmas iske polat bol, polattan da berik bol!» degen emes pe. Urıs qayǵısı seniń bir ózińniń basında ma? (43-bet).

Mısalda berilgen «Bolmas iske polat bol, polattan da berik bol!» naqıl-maqalı arqalı qaraqalpaq xalqınıń kókireginde bar bolǵan ruwxıy minez-qulıq – basqanıń qayǵısına sherik bolıp, dártine dárman bolıwı, qayǵıda bolsa sabır bolıwı ushın demew bolǵanı túsiniledi.

Haqıyqatınan da, «Adamnıń basına awır jaǵday tuwıp, aǵayın-tuwǵanlarınan birew ólgende, ólim túsken adamǵa kewil aytıp jubatıw ushın poetikalıq sózler ayıladı ... kewil aytıwshı, kewil aytqanda xalıq naqıl-maqallarınan tolıq paydalanıp otıradı». [1: 19-20] Esittiriw, kewil aytıw, xoshlasıw dástúrinin orınlanıwında da etnolingvistikalıq birlik sıpatında da qollanılatuǵın naqıl-maqallardıń ishinen keń orındı alǵan.

Qaraqalpaq xalıq dástúrleriniń ishinde toy boyınsha da kóplep naqıl-maqallar bar. Toy qaysı dáwirde bolsa da adamnıń hár túrli quwanışı menen abadan turmısınń belgisi. Oǵan úlken de, kishi de keledi, palwanlar, jırawlar, baqsılar, toy basqarıwshılar hám t.b. óz ónerlerin kórsetip, hár túrli tamasha beriw hám olardı kóriw múmkinshiligine iye boladı. Usınday toylar ásirese qızǵa baylanıslı, olardı uzatıwǵa baylanıslı payda bolǵan.

Biraq «Qızı bardıń nazı bar»lıqtan ba ya sózimdi sıylamadı, júziń kórmeymen dep bawırın tas qılıp tasladı ma, áytewir Tórebay Aqdárya boyınan bir neshe ret ótse de «Qızımdı kóreyin» dep Nazlınıń úyine qayırılmadı (25-bet).

«Aljıǵan! Dúnyaǵa shıqqandaǵı jalǵız qızın edi, «teńi kelse tegin ber» degen, riyzalığın almay basıp-jenship, jılatıp kóknareshıǵa kelin qılıp berseń isiniń qırınǵa ketkeni (24-bet).

Birinshi mısaldı «Qızı bardıń nazı bar» naqıl-maqalı arqalı qız asıraǵan adamǵa qızdı soraǵanlar birden unay bermeydi, naz etip sinap-minep, qayta-qayta sorastıradı. Shıǵarmada da xalıqtıń usı psixologiyasın ashıp beriwde ónimli qollanılǵan.

Ekinshi mısaldı «Teńi shıqsa tegin ber» naqıl-maqalı arqalı aldınǵı dáwirlerdegi hayal-qızlarǵa bolǵan feodallıq kózqarastıń bolǵanlıǵın kórsetedi, jalǵız qızınıń erkine qaramastan, onı narazı etip basıp-jenship, jılatıp kóknareshıǵa kelin qılıp bermew kerekligi násiyatlanadı. Bul naqıl-maqal da házirgi jámiyetimizde de keńnen qollanıladı, lekin aldınǵı mánisinde emes, al házirleri bul naqıl-maqal tiykarında toydı qızıqlı etip ótkeriw múnásibeti menen hár túrli báne tawıp, házillesiw ushın qáde soraw motivi orın alǵan.

Mádeniyatlı, bilimli adamnıń janı súygen nársesi boladı, oǵan jetiwi ushın ushırasqan tosqınlıqlardan qorıqpaydı. Sıpayı bolıw da mádeniyattıń bir belgisi. Mádeniyat túsiniǵiniń de mazmunı oǵada keń. Oǵan jámiyetniń materiallıq hám xalıqtıń ruwxıy baylıqları kiredi. Hár qanday jámiyetniń rawajlanıwına baylanıslı mádeniyattıń da mazmunı ózgerip baradı. Biraq, solay

bolsa da olar ózine ılayıq mádeniyatına ılayıq iye bolıp, ol qanday dárejede bolıwına qaramastan, sol xalıqtıń estetikalıq talabın qanaatlandırıp, sanalılıqqa tárbiyalaydı. Sonıń menen qatar ózleri unatqan idealı da boladı, sol arqalı tutas bir tiptegi adamlardıń bolmısın sáwlelendire otıradı.

Sıpayıgershilik xalıq túsiniginde az sóylep kóp tınlaw, yaǵnıy sózdi mánili etip, utımlı aytıw menen ólshenedi. Sonlıqtan, sózdi sóyley biliw de úlken mádeniyat.

Tómende berilgen mısalda biz sóz etken mádeniyatsızlıqtıń úlken belgisi mánissiz sózlerdi aytıwǵa baylanıslı ideya «Irigen awızdan shirigen sóz shıǵadı» naqıl-maqalı arqalı beriledi.

Mısalı:

Men sennen fronttı sorap otırǵanıń joq. «Irigen awızdan shirigen sóz shıǵadı». Batır bolsań óziń bara ber! (13-bet).

Mádeniyatlı bolıwdıń jáne bir elementi adamnıń ózin-ózi kúte biliwi. Oǵan hádden tıs jasanıw, áshekóylikke beriliw kirmeydi. Qanday da bir nársesin qádirlep, azada tutıw sıpayıgershilikke jatadı.

Naqıl-maqallarda ata-ana, tuwǵan-tuwısqanlar arasındaqı qarım-qatnaslarda, adamnıń minez-qulqınıń qalıplesiwindegi faktorlar retinde qaraladı.

Mısalı:

Bereket tapqaysań, inim! «Inisi bardıń tınısı bar» - deytuǵın edi burın, men endi «inisi bardıń ırısı bar» dep taza naqıl shıǵaraman (87-bet).

Berilgen mısaldaǵı «Inisi bardıń tınısı bar» naqıl-maqalı arqalı aǵalı-inili arasındaqı miyrim-shápáátlilik, sheksiz muxabbat sezimleri beriledi.

- Sálimjan esi bar-aw. Kempir-gárrılargá qosewmet bolıw ushın kelisin kórmeýseń be? «Aǵayinniń keriskeni, keńeskeni» degen. Bárekella, shıraǵım! Kele ǵoy, - dep tiyispe etti (109-bet).

Mısaldaǵı «Aǵayinniń keriskeni, keńeskeni» naqıl-maqalındaqı jaqınlar arasındaqı qatnasıq ta úlken áhmiyetke iye bolıp sanaladı.

Biz joqarıda «Aqdárya» romanında qollanılǵan birliklerge lingvomádeniy jaqtan talqılawǵa háreket ettik. Romanda olardan qollanıw shıǵarmanıń kórkemligin, jazıwshınıń sheberligin, hár qıylı obraz jasaw ushın túrli usıllar menen paydalanǵanlıǵın kórip shıqtıq.

Hár qanday mádeniyat hám ádebiyattıń, iskustvonıń rawajlanıwı ushın ádebiy tildiń kórkem sóz sheberliginen durıs paydalanıw, sonıń ishinde, oǵan tilge júdá sheberlik penen qatnasıw hár bir jazıwshınıń ádiwli wazıypası.

Jazıwshı sózlerdiń usınday mánili sózlerden durıs paydalanıp, romanniń qunlı shıǵıwına erisken. Shıǵarmadaǵı mánili sózlerdiń ádebiy tildiń bayıwına, jámiyettiń ekonomikalıq turmısınıń rawajlanıwına jánede geybir sózdiń ishki mánisi kem-kem tolısıp, kóbeyip otırıwında úlken áhmiyetli orın tutadı.

K.Sultanov shıǵarması tilinde bir personaj tilinde bir neshe naqıl-maqallardıń aytılayın degen oy-pikirdiń mazmunına sáykes utımlı paydalanılǵanın kóriwge boladı. Mısalı:

- «Adasqanniń aldı jón» degen emes pe? Hadal miynet penen tapqan balıǵımdı iyt-qusqa jem qılǵansha – dep ızam kelip, bir shabaqtı shiykiley jep toyıp aldım (144-bet).

– Dilwarlıqtı qoya turıń, kelinler, – dedi onnan tete otırǵan kempir, – «Adasqanniń aldı jón» ekeni ras, biraq, «Adasqan ayıp emes, qaytıp jolin tapqan soń», «At aylansa, qazıǵın tabadı» degen aqırı, qawımǵa qosılsa, ol da aqıldiń belgisi. Úsh kún bolar, úsh ay bolar, ayran shalabınızdı qızǵanıp qáytesiz. Kim bilsin, jastan miynet kórmey sada ósken bala shıǵar... (100-bet)

Sunday-aq, «Tek júrgen, toq júrer» degen naqıl bolsa, tınısh júrseń jaqsı boladı degen mánini ańlatadı, yaǵnıy qanday da bir nárseni islemesten aldın, ol is haqqında tereń túsinikke iye bolıp, jaqsı hám jaman táreplerin oylastırıp, ol istıń qolınan keletuǵınlıǵına anıq isengennen keyin ǵana, sol isti orınlaw kerekliginen dárek beredi.

Jazıwshınıń roman tilinen alınǵan bul naqıl-maqallar oy-pikirige isenim, tastıyqlaw mánilerin qosıw maqsetinde pikirge úlestirip qollanılǵan. Ulıwma, «Balıq basınan shiriydi», «Maldı tapqanǵa baqtır, otındı shapqanǵa jaqtır», «Jaqsı as jaman keselge em», «Bir bilmeslik bilgennen de ótedi», «Adasqannıń aldı jón», «At aylansa, qazıǵın tabadı», «Adasqan ayıp emes, qayıtıp jolın tapqan soń» naqıl-maqalları, kórkem tekstti bezew, oǵan ótkirlik hám tásirshelik qosıw ushın sheberlik penen qollanılıp tur.

Ulıwma alǵanda, K.Sultanovtıń «Aqdárya» romanı tilinde naqıl-maqallar hár qıylı maqsette sheberlik penen paydalanǵan.

REFERENCES

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкіс, 1968, 19-20-бет.
2. Бердимуратов Е. Хәзирги заман қарақалпақ тилинің лексикологиясы. Нөкіс, «Қарақалпақстан», 1968.
3. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили, лексикология, Нөкіс, 1994-жыл
4. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкіс, «Билим», 1994.
5. Кәрамадин Султанов. Ақдәрья (роман). Нөкіс, «Билим». 2018. 280 бет.
6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық IV том. Қарақалпақ нақыл-мақаллары. «Қарақалпақстан» баспасы, Нөкіс, 1978, 348 бет.
7. Қиличев Э. Бадий тасвирнинг лексик воситалари. Тошкент. 1982.
8. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
11. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.